

राष्ट्रीय एकात्मता आणि महात्मा गांधी

प्रा. विकास व. आडे

राष्ट्रीय एकात्मता आणि महात्मा गांधी

मुख्य संपादक

डॉ. मृत्युंजय सिंह
प्राचार्य

सी. जे. पटेल महाविद्यालय, तिरोडा.

संपादक

प्रा. विकास व. आडे
(राज्यशास्त्र विभाग)

सी. जे. पटेल महाविद्यालय, तिरोडा.

महाराष्ट्र शासन, मुंबई, ४०० ००५
१००५ क - ए

प्रकाशक
सुनिल छ. पवार
जी. सी. पब्लिशर्स
प्लॉट नं. ५८ ए,
ताजश्री अपार्टमेंट,
गणेश नगर, नागपूर
मो. 9923630315
9595325330

E-mail:
gcpublishers0612@gmail.com

परिक्षण समिती
डॉ. व्ही. जी. नांदेडकर
एम. एस. विद्यापीठ, वडोदरा,
(गुजरात)

डॉ. अलका देशमुख
अध्यक्ष, राज्यशास्त्र अभ्यास मंडळ
रा.तु.म. नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

डॉ. विलास आघाव
आदर्श महाविद्यालय, हिंगोली

डॉ. रविंद्र भणगे
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

डॉ. संदीप तुंडूरवार
श्री. बिंझाणी नगर महाविद्यालय,
नागपूर

© सर्व हक्क प्रकाशकाधीन

प्रथम आवृत्ती - सप्टें. २०१४

ISBN - 978-93-82962-44-1

मूल्य - रु. ४००/-

या पुस्तकातील लेखांमध्ये व्यक्त झालेली मते व मजकूर लेखकांची आहेत.
त्यांच्याशी प्रकाशक, परिक्षण समिती व संपादक सहमत असेलच असे नाही.

गोंदिया शिक्षण संस्थेद्वारा संचालीत

छोटाभाई जव्हेरभाई पटेल कला व वाणिज्य महाविद्यालय, तिरोडा.

विद्यापीठ अनुदान आयोगद्वारा पुरस्कृत
एक दिवसीय राष्ट्रीय चर्चासत्र

भारताच्या राष्ट्रीय एकात्मतेत महात्मा गांधीजीचे योगदान
व त्यांच्या विचारांची प्रासंगिकता

आयोजक

छोटाभाई जव्हेरभाई पटेल कला व वाणिज्य महाविद्यालय, तिरोडा
जिल्हा - गोंदिया

मुख्य संपादक

डॉ. मृत्युंजय सिंह
प्राचार्य

सी. जे. पटेल महाविद्यालय, तिरोडा.

संपादक

प्रा. विकास व. आडे
(राज्यशास्त्र विभाग)

सी. जे. पटेल महाविद्यालय, तिरोडा.

महात्मा गांधीजीच्या स्वराज्याचे विचार	306
चव्हाण प्रल्हाद	
महात्मा गांधीजींच्या राजकीय व सामाजिक विचारांची प्रासंगिकता	314
प्रा. बाबासहेब त्रिंबक मोताळे	
महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या सभ्यतेच्या विचारांची उपयुक्तता	321
प्रा. नारायण पोहकर	
महात्मा गांधी आणि सामाजिक समतेविषयीचे विचार	325
प्रा. राहुल खेखाजी साळवे	
महात्मा गांधींची अहिंसा काळाची गरज	329
प्रा. लोमेश जा. बावनकुळे	
महात्मा गांधीजींच्या राजकीय नेतृत्वाची जडणघडण : एक अध्ययन	332
प्रा. व्ही. जी.स्वामी	
महात्मा गांधीजींचे राष्ट्रवादविषयक विचार	337
महीपाल रामराव सुळे	
भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये महात्मा गांधीजींचे योगदान एक	
आढावा	340
विष्णु बाळकृष्ण वहाटुळे	
महात्मा गांधीजींची सत्य आणि अहिंसा विषयक भूमिका	343
डॉ. राम प्र. ताटे, प्रा. अर्चना शिवाजी वाघमारे	
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत म. गांधीजींचे योगदान	346
प्रा. डॉ. राजेंद्र सदाशिव मुद्दमवार	
महात्मा गांधींचे लोकशाही आणि आदर्श राज्यविषयक विचार :	
एक अवलोकन	349
प्रा.संतोष भिवसन काकडे	
गांधीवादी विचारधारा : शोध आणि बोध	354
प्रा. डॉ. राजेंद्रप्रसाद पटले	
महात्मा गांधींच्या विचाराची सद्यस्थितीतील उपयुक्तता	358
प्रा. ढाले एस. यू.	
महात्मा गांधींचे अस्पृश्यता विषयक कार्य	361
प्रा. अनिल देशमुख	
महात्मा गांधी आणि राष्ट्रीय एकात्मता	365
गजानन रा. घुमडे, नारायण महाजन	
गांधीवाद : एका युगाचा परामर्श	370
प्रा. जी. आर. अवचार	

भारताला स्वातंत्र्य मिळवण्यामध्ये महात्मा गांधीजीचे योगदान एक आढावा

श्री. विष्णु बाळकृष्ण वहाटुळे

रा. पिंपळगाव वळण, पोस्ट. वानेगांव, ता. फुलंब्री, जि. औरंगाबाद,

महात्मा गांधी हे भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामातील प्रमुख नेते आणि तत्वज्ञ होते. अहिंसात्मक असहकार आंदोलनांनी गांधीजींनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून दिले. अहिंसात्मक मार्गांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी संपूर्ण जगाला प्रेरित केले. रविंद्रनाथ आगोर यांनी सर्वप्रथम त्यांना महात्मा ही उपाधी दिली. महात्मा या संस्कृत भाषेतील शब्दाचा अर्थ आहे 'महान आत्मा'. भारतातील लोक त्यांना बापू म्हणत आणि त्यांना स्वातंत्र्य भारताचे राष्ट्रपिता मानले जाते. महात्मा गांधी यांना सर्वप्रथम नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी इ.स. 1944 मध्ये राष्ट्रपिता असे संबोधले. महात्मा गांधी यांना सत्याग्रहाचे जनक म्हणतात. त्यांची जयंती भारतात गांधी जयंती म्हणून साजरी केली जाते जगभरात आंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिन म्हणून साजरी केली जाते.

भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन व महात्मा गांधी :-

एप्रिल 1918 मध्ये पहिले महायुद्धाच्या नंतरच्या काळात व्हाईसरायने महात्मा गांधींना एका युद्ध परिषदेसाठी दिल्लीमध्ये बोलावले. इ.स. 1906 मध्ये झालेल्या झुलु युद्ध आणि इ.स. 1914 मध्ये झालेल्या जागतिक युद्धामध्ये भारतींच्या विरुद्ध त्यांनी रूग्णवाहिका दलासाठी स्वयंसेवक भरती केले तेव्हा योद्धे भरती करण्याचे काम केले. जून 1918 ला प्रसिध्द केलेल्या एका फौजेत भरती होण्याचे आवाहन मध्ये महात्मा गांधी म्हणतात " ही गोष्ट स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपल्यामध्ये स्वतःचे रक्षण करण्याची क्षमता असली पाहिजे. म्हणजेच शस्त्र बाळगण्याची आणि वापरण्याची क्षमताकृ आपल्याला जर शस्त्र सर्वाधिक कौशल्याने वापरण्याची कला अवगत करायची असेल तर फौजेत भरती होणे हे कर्तव्य आहे".

चंपारण्य आणि खेडा सत्याग्रह

महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रहाला सुरुवात केली ती चंपारण्य या ठिकानी केलेल्या सत्याग्रहाने. चंपारण्य, बिहारमधील जमिनदार, जे प्रामुख्याने ब्रिटिश मळेवाले होते. त्यांनी तेथील शेतकऱ्यांना सक्तीने नीळ उत्पादन करायला लावायचे व त्यांना योग्य मोबदला सुध्दा मिळत नसे. यामुळे ते सतत गरीबीमध्ये खितपत पडत असे. तसेच अस्पृश्यता, दारू, पडदा प्रथा अशा अनेक समस्या या गावामध्ये होत्या. तेथे

दुष्काळामध्ये सुध्दा इंग्रजांनी तेथील जनतेवर जाचक असे कर लादले होते. महात्मा गांधी यांनी त्याठिकाणि एक आश्रम उभारला. व आपल्या अनुयायांना एकत्र केले. महात्मा गांधी यांनी जमीनदारांविरुद्ध आंदोलने चालू केले आणि त्याचाच परिणाम तेथील जमीनदारांनी ब्रिटिश सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली एक ठराव मंजूर केला. त्यानुसार शेतकर्यांना जास्त मोबदला आणि स्वतःच्या मतानुसार पीक घेण्याची मोकळीक मिळाली. त्याचप्रमाणे करवाढ झाली आणि दुष्काळ असेपर्यंत कर भरण्यापासून सूट मिळाली.

असहकार आंदोलन

महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी असहकार, अहिंसा आणि शांततामय विरोध यांना शस्त्र म्हणून इंग्रजांविरुद्ध वापरले.

दांडी यात्रा

महात्मा गांधी यांनी लोकांना सांगितले की, आपल्या लोकांना समुद्रातून मीठ तयार करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, त्या अधिकाराला पायबंद घालण्याचा परकी सरकारला नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी गांधीजींनी आपल्या आश्रमातील 78 स्त्री-पुरुषांसह 24 दिवसांची ऐतिहासिक दांडी पदयात्रा सुरू केली. दि. 3 एप्रिलच्या पहाटे, नेहमीची प्रार्थनासभा आटोपताच गांधीजी दांडीच्या समुद्र किनाऱ्याकडे चालत गेले आणि त्यांनी तयार झालेले चिमूटभर मीठ उचलले व मीठाचा कायदा मोडला. हजारोंच्या सख्येने लोक या यात्रेत सहभागी झाले होते व ब्रिटिशांनी 60,000 हून अधिक लोकांना तुरुंगात डांबले.

भारत छोडो आंदोलन

महात्मा गांधींनी अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीच्या अधिवेशनात दि. 7 ऑगस्ट 1942 रोजी "चले जाव" चा ऐतिहासिक ठराव मांडला. इ.स. 1939 मध्ये जर्मनीने पोलंडवर आक्रमण केले आणि दुसऱ्या महायुध्दाला सुरुवात झाली. भारताला या युध्दामध्ये ओढवल्यामुळे लोकप्रतिनिधी नाखुश होते. सर्व काँग्रेस नेत्यांनी राजीनामे देण्याचे ठरविले. गांधीजींनी सांगितले की, भारत या युध्दामध्ये सहभागी होणार नाही. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्याची मागणी तिब्र केली व एक ठराव मांडला ज्याद्वारे इंग्रजांना भारत सोडून जा 'भारत छोडो' असे ठणकावण्यात आले. हा गांधीजींचा ब्रिटिशांना भारतातून हाकलून देण्याचा सर्वात स्पष्ट व अंतिम प्रयत्न होता.

स्वातंत्र्य आणि भारताची फाळणी

इ.स. 1946 मधील ब्रिटिश कॅबिनेट मिशनच्या शिफारशी नामंजूर करण्याची सुचना गांधीजींनी काँग्रेसला दिली. ब्रिटिशांच्या शिफारशी मान्य केल्या तर राज्य कारभाराचे नियंत्रण मुस्लिम लिगकडे जाईल. हिंदू मुस्लिमांमधील अंतर्गत युध्द टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणून काँग्रेसने फाळणीच्या आराखड्याला मान्यता दिली. इ.

ब्रिटिशांनी जाता जाता या अखंड भारताचे, या भारत भुमिचे दोन तुकडे त्यांनी केले. भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी आपले उभे आयुष्य या भारत भुमीसाठी समर्पित केले.

संदर्भ.

1. कृपलानी कृष्ण, अनुवाद ठोमरे उमाकान्त, महात्मा गांधी जिवनचरित्र, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, व्दितीय आवृत्ती 2012, पृष्ठ 6.
2. उपरोक्त, पृष्ठ 11.
3. माझे सत्याचे प्रयोग, मोहनदास करमचंद गांधी, पृष्ठ 9
4. कृपलानी कृष्ण, अनुवाद ठोमरे उमाकान्त, महात्मा गांधी जिवनचरित्र, नॅशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, व्दितीय आवृत्ती 2012, पृष्ठ 150.
5. उपरोक्त, पृष्ठ 175.

